

JAY GÁPLERDI OQÍTÍWDA «ROLLI OYÍN» USÍLÍNAN PAYDALANÍW

Qazaqbaeva Maxsuda

Ájiniyaz atındaǵı NMPI 3-kurs studentı

Ilimiy basshı Allanazarov E. f.i.k., docent

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17704498>

Kalit so'zlar: *lingvistika, antonim, sifat, valentlik, ekvivalent, kontekst, obraz, semantika, stil, shakl.*

Ключевые слова: *лингвистика, антоними, прилагательные, валентность, контекст, образ, семантика, стиль, форма.*

Key words: *linguistic, language, context, concerning, peculiarities, semantical, stil, forma.*

Ulıwma bilim beriw mektepleriniń joqarı klasslarında innovaciyalıq usıllardan paydalanıw arqalı jas áwladtıń tek sawatlılıǵın ǵana jetilistirip qoymastan onıń dúnya tanımалılıǵın, ziyrekligin hám logikalıq oylaw qábiletin de arttıratuǵın, keleshekte shólkemlestiriwshilik uqıbın da rawajlandıratuǵın ózgeshelikke iye boladı.

Inovaciyalıq metodlar tálim-tárbiya barısında oqıwshılar hám oqıtıwshı arasındaǵı belsendilikti asırıw arqalı oqıwshılardıń bilimlerin ózlestiriwin jedellestiriw, jeke sıpatların rawajlandırıwǵa xızmet etedi. Metodlardı qollanıw sabaqtıń nátiyjeliligin asırıwǵa járdem beredi. Innovaciyalıq bilim beriwdiń tiykarǵı ólshemleri: báseki- óz ara pikir talasların ótkeriw, oqıw materialın erkin bayan etiw hám obrazlı súwretlew imkaniyatın arttırıw, oqıwshılardıń belsendilik kórsetiwine imkaniyatlar jaratılıwına erisiw, kishi topar, úlken topar, klass jámaáti bolıp islew boyınsha tapsırmalar beriw, jazba isler orınlaw hám basqa metodlardan ibarat bolıp, olar tálim-tárbiyalıq iskerlik nátiyjeligin asırıwda úlken áhmiyetke iye.

Innovaciyalıq usıllardı qollanıw nátiyjesinde oqıwshılardıń óz betinshe pikirlew, talqılaw, juwmaq shıǵarıw, óz pikirini bayan etiw, onı mısallar menen tiykarlangan halda qorǵay alıwı, salamat qarım-qatnas, sáwbetlesiw, pikir talasın alıp barıw kónlikpeleri qalıplededi hám turaqlı rawajlanıp baradı.

Bul máselede amerikalı psixolog hám pedagog B.Blum biliw hám emocional tarawlardaǵı pedagogikalıq maqsetlerdiń taksonomiyasını jaratqan edi. Onı «Blum taksonomiyası» dep ataydı. (Taksonomiya-barlıqtıń quramalı dúzilgen tarawların klassifikaciyalaw hám sistemalastırıw teoriyası). Ol oylawdı biliw qábiletleri arqalı rawajlanıwına muwapıq ráwishtegi altı dárejege ajıratdı. Bular - oylawdıń rawajlanıwı, biliw, túsiniw, qollanıw, analiz-talqılaw, ulıwmalastırıw, bahalaw dárejeleri esaplanıladı.

QARAQALPAQ TIL BILIMINIŇ AKTUAL MÁSELELERI

RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-TEORIYALÍQ KONFERENCIYA

Usınday bahalı maǵlıwmatlardı qalıplestiriw barısında joqarı klasslarda jay gáplerdi oqıtıwda innovaciyalıq sabaqlardıń ayırmashılıqların onıń kúndelikli sabaqqa qaraǵanda ózgesheliklerin sezip otıradı. Tómendegi dástúriy hám innovaciyalıq sabaqlardıń ayırmashılıqların berilgen kestede kóriwimiz múmkin:

Tiykargı túsinipler	Ámeldegi sabaq	Innovaciyalıq sabaq
Sabaqtıń maqseti	Sabaqtıń maqseti boyınsha bilim, kónlikpe, tájiriybelerdi qalıplestiriw, bekkemlew	Sabaq teması boyınsha erkin pikirlew, juwmaqqa keliw, olardı bayan qılıw, qorgawǵa úyretiw.
Sabaqqa tayarlıqqa talaplar	Sabaq jobası konspekt hám didaktikalıq qurallardı tayarlaw	İnnovaciyaalıq sabaq islenbeleri, óz betinshe jumıslar ushın tapsırmalar, tarqatpa materiallar, basqa kerekli qurallardı tayarlaw
Oqıwshılar tayarlıǵına talaplar	Aldıńǵı sabaq boyınsha wazıypalardı orınlap keliw	Jańa sabaq teması boyınsha tiykargı túsiniplerdi hám dáslepki maǵlıwmatlardı biliw
Waqtıń bólistiriliwi	Sabaq waqtınıń kóp bólegi oqıtıwshınıń taza temanı túsindiriw, analiz qılıwı, tapsırmalardı túsindiriw, ózlestiriwdi baqlaw qılıwǵa sarplanadı	Sabaq waqtınıń kóp bólimi oqıwshılardıń gárezsiz tapsırmaların orınlawı, pikir almasıwı, talqılawı, óz juwmaqların bayan etiw hám qorgawǵa sarplanadı
Sabaqtıń modul hám algoritmleri	Sabaqtıń moduli hám algoritmlerden hár bir oqıtıwshı ózi qollap atırǵan metodqa sáykes paydalanadı	Hár bir sabaq aldınnan tayarlangan moduller hám algoritmlerge, proektlerge sáykes ótkeriledi.
Oqıwshılardan talap etiletuǵın háreketshen dárejesi	Oqıwshılar dıqqatın jámlew, túsiniw, pikirlew, tapsırmalardı orınlaw boyınsha háreketshen. Sóylesiw kórinisleri: oqıtıwshı-topar; oqıtıwshı-oqıwshı, oqıwshı-oqıtıwshı, topar-oqıtıwshı.	Oqıtıwshı hám oqıwshılar hám hár tárepleme háreketshen, birgelikte sheriklilik kórinisleri: oqıtıwshı-oqıtıwshı, oqıtıwshı-oqıtıwshı, oqıtıwshı-kishi topar, oqıtıwshı-oqıtıwshı, kishi topar-oqıtıwshı.
Bilimlerin ózlestiriwdiń tiykargı usılları hám útiletuǵın nátiyje	Qarım-qatnas ortaǵa taslaw, sóylesiw alıp barıw, básike, tartıs, pikir, analiz, talıqlaw, oqıw hám basqalar. Tema boyınsha oqıwshılardıń bilim kónlikpe tájiriybelerdi ózlestiriwleri	Qarım-qatnas, pikirdi ortaǵa taslaw, sóylesiw alıp barıw, básike, pikir júritiw, analiz hám basqalar, oqıtıwshılardıń óz pikir, juwmaqların qalıplestiriw, olardı gárezsiz bilim alıwǵa úyretiw.

Joqarıdağı kestedede kórinip turǵanıday, jay gáplerdi oqıtıwdıń eki usılı arasında sezilerli dárejede ózgeshelikler kózge taslanadı.

Jay gáplerdi oqıtıwda «Rolli oyın» usılın qollanǵan sabaq waqıtında oqıwshılardıń ózlestirgenligin innovaciyalıq belgiler sistemasın paydalanıw járdeminde anıqlaw ushın qollanıladı. Bul usıldı qollanıw oqıwshılardıǵa tekst penen islewdiń áhmiyetliligin bildiriw arqalı olardıń qábiletin asıradı. Rolli oyın usılınıń belgiler sisteması tómendegidey kóriniske iye bolıwı shárt: Jay gáplerdi oqıtqanda bul usıldıń strategiyasın qollanǵanda:

- 1- qádemde jay gápler boyınsha túsindiriw isleri alıp barıladı;
- 2- qádemde gáptegi mazmun arqalı individual pikirlew talap etiledi;
- 3- qádemde gáptiń mazmunı boyınsha óz pikirleri tiykarında tallaydı;
- 4- qádemde alınǵan maǵlıwmattı organayzerler arqalı sistemalastıradı.

Jay gáplerdi «Rolli oyın» usılınan paydalanıp oqıtıwdıń ózine tán ózgeshelikleri. Ulıwma bilim beriw mektepleri joqarı klasslarında innovaciyalıq usıllardan paydalanıw – bul oqıwshınıń dúnya tanıwshılıq iskerligin arttıratuǵın, shólkemlestiriwshiligin rawajlandıratuǵın ózgeshelikke iye boladı.

Dástúriy emes metodlar tálim-tárbiya barısında oqıwshılar hám oqıtıwshı arasındaǵı belsendilikti arttırıw arqalı oqıwshılardıń bilimlerin ózlestiriwin aktivlestiriw, jeke sıpatların rawajlandırıwǵa xızmet qıladı. Innovaciyalıq metodlardı qollanıw sabaqtıń nátiyjeliligin asırıwǵa járdem beredi. Innovaciyalıq tálimniń tiykarǵı ólshemleri: báseketartıslar ótkeriw, oqıw materialın erkin bayan etiw hám súwretlew imkanıyatı, lekciyalar sanı azlıǵı, biraq seminarlar sanı kópligi, oqıwshılardıń liderlik kórsetiwine imkanıyatlar jaratılıwına, kishi topar, úlken topar, klass jámááti bolıp islew boyınsha tapsırmalar beriw, jazba isler orınlaw hám basqa metodlardan ibarat bolıp, olar tálim-tárbiyalıq isler nátiyjeligin asırıwda ózine tán áhmiyetke iye.

Házirgi waqıtta joqarı klasslarda ana tilin oqıtıw metodların jetilistiriw tarawındaǵı tiykarǵı baǵdarlarınan biri innovaciyalıq tálim hám tárbiya usılların engiziwden ibarat. Innovaciyalıq usıllardı qollanıw nátiyjesinde oqıwshılardıń óz betinshe pikirlew, talqılaw, juwmaqlar shıǵarıw, óz pikirini bayan etiw, onı tiykarlanǵan halda qorgay biliw, salamat qarım-qatnas, sawbetlesiw, tartıs alıp barıw kónlikpeleri qalıplesip, rawajlanıp baradı. Bunda oylawdıń rawajlanıwı biliw, túsiniw, qollanıw, analiz, ulıwmalastırıw, bahalaw dárejeleri boladı.

Mektep sabaqlarında hám oqıw qurallarında, oqıwshılar menen túrli ámeliy, awızeki hám jazba jumıslar kóbinese kórkem ádebiyattan alınǵan jay gáplerge tiykarlanǵan bolıp keledi. Bunıń sebebi kórkem til janlı tildiń barlıq kórinislerin óz ishine aladı. Demek, joqarı klass oqıwshısı sabaq procesinde kórkem shıǵarma tili menen baylanıladı. Muǵallım klassta tek anaw, ya mınaw qısqa tekst hám

mısalardıń bazasında til qubılısları menen faktlerine tallaw isletiw menen ǵana sheklenip qalmastan, belgili bir konkret kórkem shıǵarmanıń tilindegi jay ǵáplerdi baqlaw, ol tuwralı oqıwshılardıń juwmaq shıǵarıwına da tayarlawı orınlı.

Ulıwmalastırıp aytqanda, oqıwshılardıń ulıwma qaraqalpaq tilindegi tillik qubılıslardı úyreniwın, olardı tereń biliwge kónligiwın keltirip shıǵaradı. Solay etip, keleshekte olardıń qospalıraq jumıslar islewine múmkinshilikler tuwdıradı. Jay ǵáplerdi oqıtıwdı shólkemlestiriw, onnan unamlı nátiyjege erisiw ushın Rolli oyın usılınan paydalanıw ayrıqsha nátiyje beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Abdimuratov P. «Pedagogikalıq texnologiya» 2010 j. N., QMU.
2. E. Allanazarov. Qaraqalpaq tilin oqıtıw metodikası. N., 2023.
3. Yúldoshev J., Yúldosheva F., “İnterfaol talim sifat kafolati”, T.2009
4. Pirniyazova A. «Qaraqalpaq tilin pedagogikalıq texnologiya tiykarında oqıtıw» N., 2008